

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 297

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Non è nota la data d'ingresso del dipinto nella collezione, ma la sua attribuzione a Lavinia e Prospero Fontana riportata negli inventari non può essere confermata. La figura della Madonna richiama, in controparte, un dipinto di Perin del Vaga (Chantilly, Musée Condé), che l'avvicina all'ambiente romano entro la metà del Cinquecento, prossimo alla cerchia di Girolamo Siciolante da Sermoneta (Sermoneta 1521 - Roma 1575). Nonostante ciò l'impianto michelangiolesco, al pari della concezione statuaria, tridimensionale del gruppo, denunciano l'alto livello qualitativo e la notevole abilità di quest'anonimo maestro gravitante nell'orbita di Siciolante ma non dimentico dell'insegnamento perinesco. Longhi riteneva che l'attribuzione dovesse rivolgersi verso un pittore «manierista di ambito salviatesco» (1928, p. 346), cui le linee sinuose del panneggio così come i colori freddi e metallici sembrano avvicinarsi.

Maria è figura consapevole, intenta nella lettura del libro sacro; il seno scoperto allude al tema della *Virgo Lactans*, legato anche all'affermazione della natura umana del Figlio di Dio; tale iconografia, che decadde dopo il Concilio di Trento, costituisce un elemento utile alla datazione del dipinto.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 153.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 346.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 101.
- La Galleria Borghese, a cura di A. Coliva, CD-rom, Roma 1995, inv. 297.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 98.

HOLY FAMILY WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 297

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The date of the painting's entry into the collection is unknown, but its attribution to Lavinia and Prospero Fontana, as recorded in the inventories, cannot be accepted. The figure of the Madonna reproduces in reverse a painting by Perin del Vaga (Chantilly, Musée Condé), which would bring it more in line with Roman circles, within the mid-sixteenth century, close to the sphere of Girolamo Siciolante da Sermoneta (Sermoneta 1521 - Rome 1575). Nevertheless, the Michelangelo-like layout, as well as the statuesque, three-dimensional conception of the group, reveal the high level of quality and considerable skill of this anonymous master, gravitating in Siciolante's orbit but not uninfluenced by Perin. Longhi believed that the attribution should be directed toward a 'Mannerist painter of the sphere of Salviati' (1928, p. 346), to whose work the sinuous lines of the drapery as well as the cold, metallic colours seem to be similar.

Mary is a self-aware figure, intent on reading the holy book; the uncovered breast alludes to the theme of *Virgo Lactans*, as well as to the affirmation of the human nature of the Son of God; this iconography, which fell out of favour after the Council of Trent, is a useful element for dating the painting.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 153.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 346.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 101.
- La Galleria Borghese, a cura di A. Coliva, CD-rom, Roma 1995, inv. 297.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 98.

